

INFLUÊNCIA DA CREATINA NA MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 22/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7667213

Carlos Alberto Alves Dias-Filho^{1,3,5,6}

Nivaldo de Jesus Silva Soares Junior¹

Carlos José Dias^{1,2}

Andressa Coelho Ferreira¹

Leandro Moraes pinto¹

Monique Nayara Coelho Muniz Cardoso⁶

Alexsandro Guimarães Reis⁶

Rachel Melo Ribeiro⁷

Sally Cristina Moutinho Monteiro⁷

Cristiano Teixeira Mostarda^{1,2}

Carolina Xavier Lima Brito⁴

Resumo

A creatina é uma amina nitrogenada que sofre alterações à medida que o indivíduo envelhece, diminuindo assim seu suporte energético, tendo reflexo no dia-a-dia. O objetivo do estudo foi avaliar a influência da creatina na melhora da capacidade funcional de mulheres idosas. As participantes foram distribuídas em dois grupos. A ingestão da creatina foi realizada durante o período de 1 mês. Foram realizadas medidas antropométricas, dosagem de creatinina e o teste

Time Up and Go (TUG). Os dados foram analisados pelo Graphpad Prisma 5.0. O nível de significância foi de ($p < 0,05$). As alterações verificadas na dosagem de creatinina, no percentual de gordura, na circunferência abdominal, na massa muscular e no teste TUG dos dois grupos, não foram estatisticamente significantes. O estudo sugere que um controle alimentar e um maior tempo de intervenção com creatina, de acordo com protocolo, possibilitem resultados mais evidentes.

Descritores: Creatina, Idosas, Capacidade Funcional

ABSTRACT

Creatine is a nitrogenated amine which undergoes changes as the individual ages, decreasing his energetic support and reflecting on his the day-to-day. The aim of this study was to evaluate the influence of creatine in the functional capacity of elderly women. The participants were divided into two groups of five. Ingestion of creatine was performed during training days. Anthropometric measurements, creatinine dosage and the *time up and go* test (TUG) were performed. The data were analyzed by Graphpad. The level of significance was considered and the statistical error of ($p < 0.05$). No significant changes in body fat percentage, waist circumference, muscle mass either the TUG test of both. Creatinine showed no significant difference. The study suggests a diet control, longer period of intervention with creatine according to protocol and physical training for best results.

Key words: Creatine, elderly women, Functional Capacity.

1. INTRODUÇÃO

A creatina (ácido acético alfa-metil guanidina), na forma fosforilada, creatina-fosfato (CP), é uma amina nitrogenada encontrada nas células de músculos esqueléticos, utilizada como fonte de reserva de energia para regeneração do trifosfato de adenosina (ATP) (De Souza *et al.*, 2018). O restante se distribui nas células do sangue (na série vermelha e branca), nos testículos, sendo usado pelos

espermatozoides para locomoção, no cérebro, na retina e na musculatura lisa do coração (Thorsteinsdottir *et al.*, 2006).

No entanto, esses níveis de creatina, no decorrer do tempo, decrescem, devido à diminuição da musculatura esquelética no decorrer do processo de envelhecimento. Apesar do aumento na expectativa de vida, esse fato pode ser pouco relevante, exceto que o indivíduo tenha uma vida ativa regular e funcional equilibrada (Matsudo *et al.*, 2000; Santos, 2017). Pois, entre 70 e 80 anos de idade, ocorre uma queda de 20% a 40% na força e potência muscular, podendo chegar a 50% em idosos acima dos 90 anos (Deschenes, 2004; De Araújo *et al.*, 2014).

O aumento do número de idosos está acontecendo no mundo todo e no Brasil essa mudança é marcada de maneira bastante acelerada e radical. Algumas projeções indicam que em 2020 o Brasil estará no sexto lugar entre os países com maior número de idosos, com um total de 30 milhões (Mendes *et al.*, 2018).

Outro fato bem observado, é que as mulheres vivem mais, tendo uma diferença de seis a sete anos a mais que os homens. Em 2060, a expectativa de vida delas será de 84,4 anos, contra 78,03 dos homens (Ponciano, 2015). Na região nordeste a proporção de idosos passou de 5,1% em 1991 a 5,8% em 2000 e 7,2% em 2010. Em São Luís teve uma representação de 7,6% da população que tem de 60 anos ou mais (Demográfico, 2000).

Outras alterações importantes ocorrem devido ao envelhecimento e o aumento da longevidade como, por exemplo, aumento do tecido adiposo (De Araújo *et al.*, 2014), alterações antropométricas, como diminuição da estatura (Dalla Déa *et al.*, 2017), alterações na composição corporal (De Araújo *et al.*, 2014), havendo um incremento do peso corporal que está associado ao aparecimento de doenças crônico-degenerativos (Fechine e Trompieri, 2015). Alterações ósseas, que aparecem com o transcorrer da idade, levam a diminuição da densidade mineral óssea em ambos os sexos, levando o surgimento de osteoporose e o menor pico de massa óssea em mulheres (Dalla Déa *et al.*, 2017; De Carvalho *et al.*, 2018).

Outro ponto a ser ressaltado nessa faixa etária é a menopausa, que pode causar, várias alterações no organismo (Rampelotto *et al.*, 2017). As implicações da

ausência dos hormônios femininos são muitas, como a diminuição da síntese de proteínas, na composição de gordura corporal, do controle do colesterol, na preservação do cálcio nos ossos (Bonganha, 2009; Oliveira, 2017), e diminuição da massa livre de gordura (sarcopenia)(Marçal *et al.*, 2018).

O que pode levar a uma diminuição da força e velocidade contrátil, tendo um reflexo negativo na capacidade de gerar potência e subsequentemente uma diminuição da qualidade do exercício físico (De Carvalho *et al.*, 2018; Marçal *et al.*, 2018), levando a perda de mobilidade funcional, sendo essa perda três vezes maior em mulheres idosas (Janssen *et al.*, 2002).

Com todas essas alterações ocasionadas pelo processo de envelhecimento que afeta diretamente o cotidiano, que leva a diminuição da capacidade de realizar ações, desencadeando certa dependência funcional, refletindo de maneira negativa na qualidade de vida dos idosos (Lacourt e Marini, 2006). É de bom senso que haja um trabalho educativo para que se mantenha um estilo de vida ativo para retardar esse processo de envelhecimento (Araújo e Araújo, 2000; Lacourt e Marini, 2006; Silva Neto *et al.*, 2012; Fachine e Trompieri, 2015).

Dessa forma e associando o uso da creatina de acordo com o protocolo adaptado, que realiza uma fase de saturação (0,3g/kg/dia, por 3 a 5 dias divididos em 4 a 5 doses por dia, adicionados de carboidratos), e uma fase de manutenção (3 a 5g/dias, podendo ser feita em uma única dose (Buford *et al.*, 2007). O objetivo desse estudo é determinar a influência da creatina na quantidade de 3 g/dia somente em dias de treino nas mulheres de 59 a 71 anos, que praticam atividades físicas de forma regular, usando os níveis de creatinina como referências para função renal, além de ter uma base comparativa com as avaliações físicas.

2. METODOLOGIA

Amostra

Participaram da pesquisa dez mulheres entre 59 a 71 anos fisicamente ativas, que frequentam o projeto de extensão Vivendo e Jogando na faculdade Estácio São

Luís. A amostra foi por conveniência, com o número do parecer ético 2.076.159. As participantes foram distribuídas em dois grupos, com cinco pessoas: o grupo treinado (GT) com mulheres de faixa etária de 60 a 71 anos e o grupo treinado mais creatina (GTC) com mulheres de faixa etária de 59 a 70 anos, onde ambos realizavam atividades físicas, duas vezes por semana, durante quatro semanas. Todas as voluntárias assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12.

Ingestão de creatina

A ingestão da creatina foi realizada durante os dias de treino, sempre antes do início chamando uma voluntária por vez. Para o GT foi dado 200 ml de água, observando se havia sobras no copo. Ao GTC foi adicionada a quantidade de 3 g de creatina a 200 ml de água, onde ao final era verificado o fundo do copo para observar se havia algum resquício do suplemento, tendo assim a certeza que a quantidade tinha sido ingerida por completo, em dias que não houve treino não foi dada a creatina pois não tinha como controlar se as voluntárias iriam tomar da forma correta. Esse procedimento ocorreu de maneira que as idosas pensassem que todas ingeriam a suplementação, evitando algum efeito negativo por parte do grupo que não fazia a ingestão do suplemento.

Coleta de sangue

A coleta de sangue foi realizada no laboratório de bioquímica da faculdade Estácio São Luís, com as voluntárias em jejum de 8 horas. As mesmas foram sentadas de forma confortável para o início da coleta, e colocou-se o torniquete em torno do braço com uma distância de 7,5 centímetros acima da fossa anticubital. Foi pedido para que a paciente fechasse a mão com a finalidade de escolher o vaso mais proeminente, apalpando-o e para posteriormente fazer a sepsia com álcool no local da punção. A agulha foi introduzida em ângulo 30° atingindo o interior do vaso, para aspirar o sangue sem formar bolhas. Ao fluir o sangue, a paciente abriu a mão, o garrote foi retirado e ao finalizar a coleta, colocou-se o algodão para que fosse pressionado sobre o local da punção, para evitar sangramento e hematoma.

O sangue coletado foi transferido para um tubo com gel separador. Depois de realizar esse mesmo procedimento com todas as mulheres de 59 a 71 anos o sangue foi centrifugado por 10 minutos 3500 RPM para separar elementos figurados dos não figurados (Berte, 2007).

Dosagem de creatinina:

Com isso foi dado início as dosagens de creatinina que consiste na reação com o ácido pícrico e forma um complexo corado. A velocidade de formação do complexo é medida a 505/571 nm e é proporcional à concentração de creatinina é um método automatizado que utiliza os sistemas bioquímicos ADVIA 2400 da marca siemens tendo como referência 0,6 a 1,1(mg/dl) para as mulheres.

Avaliação física

A Composição corporal foi obtida através da massa corporal (MC, kg), utilizando balança antropométrica (marca Filizola), o estadiômetro foi usado para mensurar a estatura (cm). O percentual de gordura e massa muscular foi encontrado segundo as indicações do protocolo de Weltman e colaboradores (1988). As referências antropométricas, como circunferência abdominal, estatura e massa corporal, foram usadas pra estimar quantidade relativa de gordura e massa muscular corporal. O programa de avaliação física Inforsob foi utilizado pra armazenar e fazer os cálculos de percentual de gordura (% G) e índice de massa muscular (IMM), assim como para armazenamento a anamnese, patologias, exames laboratoriais, medidas antropométricas, percentual de gordura e IMC (Índice Massa Corporal). Os dados foram analisados pelo Graphpad prisma 5.0. O nível de significância e erro estatístico foi considerado de ($p < 0,05$).

Timed Up and GO

O teste "*Timed up and go* – TUG" foi aplicado segundo o preconizado por Podsiadlo e Richardson (1991) (Podsiadlo e Richardson, 1991). O idoso senta-se em uma cadeira com braços e recebe ordem de levantar e caminhar para frente até uma marca no piso, girar de volta e sentar-se na cadeira. O tempo despendido é medido com cronômetro a partir da ordem de "vá". Valores de tempo de menos

de 10 segundos sugerem indivíduos totalmente livre e independentes; os pacientes que realizam o teste entre 10 e 19 segundos são independentes, pois têm razoável equilíbrio e velocidade de marcha, a maioria caminha livremente mais de 500 metros, sobe escadas e sai de casa sozinho. Aqueles que dispõem entre 20 e 29 segundos estão em uma “zona cinzenta”, isto é, mostram dificuldades para as tarefas da vida diária que variam muito, dependendo das diferentes situações que se apresentam ao indivíduo, as quais exigem bom equilíbrio, velocidade da marcha adequada (no mínimo 0,5 m/seg) e capacidade funcional.

Os sujeitos com escore de tempo de 30 ou mais segundos tendem a ser totalmente dependentes para muitas atividades básicas e instrumentais da vida diária (levantar-se de uma cadeira, alimentar-se, trocar-se, banhar-se, caminhar). Era demonstrado previamente ao paciente como se realizava o teste, sendo dadas instruções de caminhar segundo sua velocidade e seu passo habituais. Em caso de dúvida na execução do mesmo por parte do indivíduo ou do examinador, o mesmo foi repetido. O examinador acompanhava o paciente para sua segurança.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como principal achado no presente estudo foi possível notar uma discreta tendência na melhora da capacidade funcional das participantes que faziam uso da creatina. Na tentativa de melhor esclarecer a resposta funcional de idosas que utilizam a creatina como suplemento, desenvolveu-se esse trabalho, seguindo o protocolo de BOFORD, et al. (2007) com adequações (Buford *et al.*, 2007). Os valores de creatinina no soro das mulheres que compõem os grupos em questão. Não mostrou alterações significativas nos valores deste parâmetro, como indicado na figura 1.

A creatinina é utilizada para identificar alterações na função renal (Silva Junior, 2016). Bofrod, et al. (2007) mostram que a suplementação, quando feita segundo as recomendações citadas, parece não trazer efeitos colaterais. Existem diversos relatos de caso na literatura que apontam para potenciais efeitos nefrotóxicos ou

letais da creatina (Barisic *et al.*, 2002; Thorsteinsdottir *et al.*, 2006; Gabardi *et al.*, 2007; Gualano *et al.*, 2008; Vieira *et al.*, 2008) No entanto, as publicações são estudos de caso retrospectivos, o que não permitiria tais generalizações.

Alguns estudos mostram uma diminuição de massa gorda com o uso da creatina associado a uma atividade física sem nem uma evidencia de nefrotóxicção (De Melo *et al.*, 2016; Santos, 2017). A figura 2 faz referência ao percentual de gordura e mostra que houve uma discreta diminuição no GTC apesar que não houve alterações significativas a nível estatístico. Corroborando com o estudo de Santos, et al. 2018 que mostra não houve alteração no percentual de gordura em idosos que faziam exercício de curta duração ou que realizavam exercício intenso (Santos *et al.*, 2018). Estudo feito por ROSSATO, et al. (2007) realizado em mulheres na perimenopausa, durante 20 semana de treinamento, também não encontrou diminuição no percentual de gordura total, ainda que o tempo de treinamento tenha sido superior ao programa desse presente estudo (Rossato *et al.*, 2007). SANTOS, MVA, et al. (2017) observaram que uma prática regular de treinamento associado ao uso da creatina possibilita uma melhor composição corporal (Santos, 2017). Sugere-se que a redução no percentual de gordura aqui descrito não foi significativa devido o curto período de tempo de estudo.

A massa muscular foi outro parâmetro analisado, onde não foi possível notar alterações devido ao uso da creatina associado ao exercício (figura 3). Tal achado corrobora com o estudo de BEMBEN, MG et al. 2010 que indica que não houve melhora na massa magra em sua pesquisa em idosos em decorrência do uso da creatina (Bemben *et al.*, 2010). Porém, SILVA KA, et al. (2018) demonstram que em estudos analisados evidenciaram uma potencialização nos resultados obtidos sobre a composição corporal dos idosos quando havia a combinação entre o treinamento com pesos e suplementação com creatina (Silva *et al.*). Assim como, o estudo de Macedo AR, et al. 2014 que também afirmam que existe um aumento significativo da massa magra nos praticantes de que faziam uso de creatina combinado com o treino resistido(Macedo, 2014). Assim, não existe um consenso na literatura que correlacione tempo de treinamento e variação no IMM em idosas.

Com relação à circunferência abdominal (figura 4) não foram observadas modificações significativas após o uso da creatina. O estudo de Pitanga CPS, et al. 2012 mostra que a prática de atividade física de intensidade leve a moderada, previne o excesso de adiposidade intra-abdominal em mulheres na pós menopausa não treinadas (Pitanga *et al.*, 2012). Assim, as idosas que participaram do presente estudo já realizam atividade física regularmente, sugerindo que o uso da creatina não foi um fator determinante para favorecer uma diminuição de circunferência abdominal no período do estudo.

A análise do teste de *Time Up and Go* entre os grupos, não mostrou diferenças significativas (figura 5). Uma vez que ambos os grupos realizaram um percurso como um tempo máximo inferior a 7,0 segundos, ou seja, inferior ao tempo máximo determinado pela literatura. Assim, foi possível evidenciar que as voluntárias dos grupos ainda continuam sendo indivíduos livres e independentes de qualquer limitação. A literatura descreve que indivíduos saudáveis não praticantes de atividade física tem como tempo máximo doze segundos para completar o percurso do teste (Bischoff *et al.*, 2003; Bohannon, 2006; Pondal e Del Ser, 2008) isso mostra que as participantes do presente estudo estão aptas a realizar as atividades do dia-a-dia.

A presente pesquisa mostra que os parâmetros de circunferência abdominal e IMM não sofreram alterações significativas decorrentes do uso da creatina, mesmo realizando atividades físicas duas vezes por semana. Pesquisas realizadas por RIGO, MLNR., et al. 2015 indica que envelhecimento com sucesso tem que ter a atividade física como pré-requisito, o que leva a uma melhora tanto motora quanto psicossocial para os praticantes (Rigo e De Castro Teixeira, 2015).

Segundo Williams et al. (1999), os principais efeitos que o uso de creatina causa além do aumento da concentração intramuscular são a disponibilidade de creatina fosfato, favorecendo, assim a potência de energia; aumento da taxa de ressíntese de ATP; diminuição no tempo de geração de energia rápida e aumento da massa e força muscular, elevando o nível de treinamento (Williams *et al.*, 2000). Porém, ainda que a creatina tenha sido utilizada de maneira sistemática, tais variações não foram evidenciadas neste trabalho, podendo ser

justificado pelo curto período de tempo de uso da creatina e pelo ajuste da dose decorrentes da adaptação do protocolo de BUFORD, et al. (2007).

Além disso, cerca de 20 a 30% da população responde de forma insatisfatória ou não responde à suplementação de creatina (Bemben e Lamont, 2005).

Assim, é possível que as participantes do grupo treinado e do grupo treinado mais creatina, já estivessem com alguma dessas possíveis alterações explicando o resultado de pouca significância visto no TUG e nas outras variáveis.

Porém, vale a pena ressaltar que, seria de grande valia continuar tais observações por um período de tempo mais abrangente. Como sugestão, em estudos futuros deveria haver um controle alimentar, maior tempo de intervenção associado a uma ingestão de creatina de acordo com o protocolo sem nem um tipo de adaptação, levando em consideração que cada idosa tem sua própria história de vida e sua individualidade biológica.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou que através da ingestão repetida de creatina foi possível notar uma discreta tendência a melhora na capacidade funcional, além de uma diminuição do percentual de gordura. Ainda que nos demais parâmetros não tenha sido observada nenhuma alteração significativa, no entanto, mostrou-se uma tendência para melhoras no desempenho físico.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, D. S. M. S. D.; ARAÚJO, C. G. S. D. Aptidão física, saúde e qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. **Revista brasileira de medicina do esporte**, v. 6, n. 5, p. 194-203, 2000. ISSN 1517-8692.

BARISIC, N. et al. Effects of oral creatine supplementation in a patient with MELAS phenotype and associated nephropathy. **Neuropediatrics**, v. 33, n. 03, p. 157-161, 2002. ISSN 0174-304X.

BEMBEN, M. G.; LAMONT, H. S. Creatine supplementation and exercise performance. **Sports Medicine**, v. 35, n. 2, p. 107-125, 2005. ISSN 0112-1642.

BEMBEN, M. G. et al. The effects of supplementation with creatine and protein on muscle strength following a traditional resistance training program in middle-aged and older men. **The journal of nutrition, health & aging**, v. 14, n. 2, p. 155-159, 2010. ISSN 1279-7707.

BERTE, L. M. Laboratory quality management: a roadmap. **Clinics in laboratory medicine**, v. 27, n. 4, p. 771-790, 2007. ISSN 0272-2712.

BISCHOFF, H. A. et al. Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: a randomized controlled trial. **Journal of bone and mineral research**, v. 18, n. 2, p. 343-351, 2003. ISSN 0884-0431.

BOHANNON, R. W. Reference values for the timed up and go test: a descriptive meta-analysis. **Journal of geriatric physical therapy**, v. 29, n. 2, p. 64-68, 2006. ISSN 1539-8412.

BONGANHA, V. Efeitos do treinamento com pesos sobre a densidade mineral ossea, força muscular e variáveis funcionais na menopausa. 2009.

BUFORD, T. W. et al. International Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation and exercise. **Journal of the International Society of Sports Nutrition**, v. 4, n. 1, p. 6, 2007. ISSN 1550-2783.

DALLA DÉA, V. H. S. et al. **Envelhecimento: informações, programa de atividade física e pesquisas**. Phorte Editora LTDA, 2017. ISBN 8576556375.

DE ARAÚJO, A. P. S.; BERTOLINI, S. M. M. G.; JUNIOR, J. M. Alterações morfofisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento do sistema musculoesquelético e suas consequências para o organismo humano. **Biológicas & Saúde**, v. 4, n. 12, 2014. ISSN 2236-8868.

DE CARVALHO, C. M. M. et al. Efeito do Treinamento de Força em Mulheres Menopausadas Portadoras de Osteoporose: uma Breve Revisão/Resistance Training in Menopausal Women: Prophylactic Effects on Osteoporosis. **Saúde em Foco**, p. 40-56, 2018. ISSN 2358-7946.

DE MELO, A. L.; DE ARAÚJO, V. C.; REIS, W. A. Efeito da suplementação de creatina no treinamento neuromuscular e composição corporal em jovens e idosos. **RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 10, n. 55, p. 79-86, 2016. ISSN 1981-9927.

DE SOUZA, G. S. F. et al. Efeitos da Suplementação de Creatina no Treinamento de Força. **International Journal of Nutrology**, v. 11, n. 5 01, p. Trab346, 2018. ISSN 1984-3011.

DEMOGRÁFICO, C. Características da População e dos Domicílios. **IBGE, Rio de Janeiro**, 2000.

DESCHENES, M. R. Effects of aging on muscle fibre type and size. **Sports medicine**, v. 34, n. 12, p. 809-824, 2004. ISSN 0112-1642.

FECHINE, B. R. A.; TROMPIERI, N. O processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. **InterSciencePlace**, v. 1, n. 20, 2015. ISSN 1679-9844.

GABARDI, S.; MUNZ, K.; ULBRICHT, C. A review of dietary supplement-induced renal dysfunction. **Clinical Journal of the American Society of Nephrology**, v. 2, n. 4, p. 757-765, 2007. ISSN 1555-9041.

GUALANO, B. et al. A suplementação de creatina prejudica a função renal? **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 14, n. 1, p. 68-73, 2008. ISSN 1517-8692.

JANSSEN, I.; HEYMSFIELD, S. B.; ROSS, R. Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with functional impairment and

physical disability. **Journal of the American Geriatrics Society**, v. 50, n. 5, p. 889-896, 2002. ISSN 0002-8614.

LACOURT, M. X.; MARINI, L. L. Decréscimo da função muscular decorrente do envelhecimento e a influência na qualidade de vida do idoso: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, v. 3, n. 1, 2006. ISSN 2317-6695.

MACEDO, A. R. **Efeitos da suplementação de creatina combinada ou não ao treinamento físico em mulheres idosas: estudo clínico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo**. 2014. Universidade de São Paulo

MARÇAL, D. F. D. S. et al. FORÇA MUSCULAR E SARCOPENIA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: UM ESTUDO DE REVISÃO. **REVISTA UNINGÁ**, v. 46, n. 1, 2018. ISSN 2318-0579.

MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V. K. R.; NETO, T. L. B. Efeitos benéficos da atividade física na aptidão física e saúde mental durante o processo de envelhecimento. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 5, n. 2, p. 60-76, 2000. ISSN 2317-1634.

MENDES, J. L. V. et al. O Aumento da População Idosa no Brasil e o Envelhecimento nas Últimas Décadas: Uma Revisão da Literatura. **REMAS-Revista Educação, Meio Ambiente e Saúde**, v. 8, n. 1, p. 13-26, 2018. ISSN 1983-0173.

OLIVEIRA, P. G. D. Composição corporal de mulheres no climatério. 2017.

PITANGA, C. P. S. et al. Nível de atividade física para prevenção do excesso de gordura visceral em mulheres pós-menopáusicas: quanto é necessário? , 2012. ISSN 0004-2730.

PODSIADLO, D.; RICHARDSON, S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. **Journal of the American geriatrics Society**, v. 39, n. 2, p. 142-148, 1991. ISSN 0002-8614.

PONCIANO, M. J. Aspectos divergentes nos discursos gerontológicos. **Caderno geração, ano**, v. 5, 2015.

PONDAL, M.; DEL SER, T. Normative data and determinants for the timed “up and go” test in a population-based sample of elderly individuals without gait disturbances. **Journal of Geriatric Physical Therapy**, v. 31, n. 2, p. 57-63, 2008. ISSN 1539-8412.

RAMPELOTTO, M. V.; MARQUES, A. Y. C.; LOUREIRO, M. CLIMATÉRIO E MENOPAUSA: EFEITOS SOBRE COMPORTAMENTO ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL, IMAGEM CORPORAL E DOENÇAS ASSOCIADAS. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 8, n. 2, 2017. ISSN 2317-3203.

RIGO, M. D. L. N. R.; DE CASTRO TEIXEIRA, D. Efeitos da atividade física na percepção de bem-estar de idosas que residem sozinhas e acompanhadas. **Journal of Health Sciences**, v. 7, n. 1, 2015. ISSN 2447-8938.

ROSSATO, M. et al. Efeito de um treinamento combinado de força e endurance sobre componentes corporais de mulheres na fase de perimenopausa. **revista portuguesa de ciências do desporto**, v. 7, n. 1, p. 92-99, 2007. ISSN 1645-0523.

SANTOS, G. R. et al. Diferença de Efeitos da Suplementação de Creatina em Atletas E Idosos. **International Journal of Nutrology**, v. 11, n. S 01, p. Trab309, 2018. ISSN 1984-3011.

SANTOS, M. V. A. D. Efeitos da suplementação de creatina em idosos. 2017.

SILVA JUNIOR, G. S. D. Avaliação de alterações urinárias e função renal em gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica. 2016.

SILVA, K. A. et al. Suplementação de creatina e treinamento de força em idosos: uma revisão sistemática. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 16, n. 1, p. 1-11, ISSN 2318-5090.

SILVA NETO, L. S. et al. Association between sarcopenia, sarcopenic obesity, muscle strength and quality of life variables in elderly women. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 16, n. 5, p. 360-367, 2012. ISSN 1413-3555.

THORSTEINSDOTTIR, B.; GRANDE, J. P.; GAROVIC, V. D. Acute renal failure in a young weight lifter taking multiple food supplements, including creatine monohydrate. **Journal of renal nutrition**, v. 16, n. 4, p. 341-345, 2006. ISSN 1051-2276.

VIEIRA, R. D. P. et al. Efeitos da suplementação oral com creatina sobre o metabolismo e a morfologia hepática em ratos. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 14, n. 1, p. 38-41, 2008. ISSN 1517-8692.

WILLIAMS, M. H.; KREIDER, R. B.; BRANCH, J. D. **Creatina**. Editora Manole Ltda, 2000. ISBN 8520410502.

¹Laboratory of Cardiovascular Adaptations to Exercise – LACORE, University Federal of Maranhão, Physical Education Department, São Luís, Brazil

²Professor-UFMA- Physical Education Department

³Carlosaadias@hotmail.com, Telephone number: 3272-9270

⁴Laboratório CEDRO

⁵Universidade Federal do Maranhão – UFMA São Luís – MA

⁶Faculdade de Medicina – ITPAC SANTA INÊS – AFYA-

⁷Universidade Federal do Maranhão – UFMA São Luís – MA

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil